

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Mariela Teresa Peña Padilla

mariela.teresa@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0003-0855-2603>

Profesora Asistente. Facultad de Enfermería tecnología de la Salud,
Cuba.

MsC. Iliuska Castillo Druyet

liuska59@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9701-3496>

Profesora Asistente. Facultad de Enfermería tecnología de la Salud,
Cuba.

MsC. Clara Omara Bicet Ducasè

claraodb@infomed.sld

<https://orcid.org/0009-0009-8604-4816>

Profesora Instructora. Facultad de Enfermería tecnología de la
Salud, Cuba.

Cómo citar este texto:

Peña Padilla, M. T., Castillo Druyet, I., Bicet Ducasè, C. O. (2024) Instrumento de evaluación del aprendizaje en inglés para profesionales de la salud. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 40-51. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555060>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN INGLÉS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Mariela Teresa Peña Padilla

Profesora Asistente. Facultad de Enfermería tecnología de la Salud, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-0855-2603>

mariela.teresa@infomed.sld.cu

Iliuska Castillo Druyet

Profesora Asistente. Facultad de Enfermería tecnología de la Salud, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-9701-3496>

liuska59@gmail.com

Clara Omara Bicet Ducasé

Profesora Asistente. Facultad de Enfermería tecnología de la Salud, Cuba

<https://orcid.org/0009-0009-8604-4816>

claraodb@infomed.sld

...

Correspondencia: mariela.teresa@infomed.sld.cu

RESUMEN

Debido a la carencia de una guía de evaluación se determinó elaborar un instrumento evaluativo para las especialidades técnicas en la enseñanza del idioma inglés, que posibilite la formación del profesional de la salud en Cuba. Se realizó un estudio descriptivo y encuesta a 35 estudiantes que realizaron diplomado provincial en la SEDE del Hospital Infantil Sur. El resultado se consideró satisfactorio al haber obtenido el 100 % de satisfacción por parte de los encuestados. El texto incluye en cada una de las 26 especialidades, entrevistas, estrategias, examen físico y procedimientos. Se demostró que el material contribuye al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la enseñanza médica superior ya que se considera un material de apoyo a la docencia y constituye una herramienta de evaluación en el cumplimiento de la misión en países anglófonos.

Palabras clave: Formación del profesional de la salud, enseñanza del inglés, evaluación, instrumento de evaluación.

ENGLISH LEARNING EVALUATION INSTRUMENT FOR HEALTH PROFESSIONALS

Abstract

Due to the lack of an evaluation guide, it was decided to develop an evaluation instrument for technical specialties in English language teaching, which would facilitate the training of health professionals in Cuba. A descriptive study and survey were conducted with 35 students who completed a provincial diploma at the HEADQUARTERS of the Southern Children's Hospital. The result was considered satisfactory, having obtained 100% satisfaction from the respondents. The text includes interviews, strategies, physical examination and procedures for each of the 26 specialties. It was demonstrated that the material contributes to the improvement of the English language teaching-

learning process in higher medical education, since it is considered a support material for teaching and constitutes an evaluation tool in the fulfillment of the mission in English-speaking countries.

Keywords: Training of health professionals, teaching English, evaluation, evaluation instrument.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM INGLÊS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Resumo

Devido à falta de um guia de avaliação, decidiu-se desenvolver um instrumento de avaliação para especialidades técnicas no ensino da língua inglesa, que possibilite a formação de profissionais de saúde em Cuba. Foi realizado um estudo descritivo e inquérito a 35 alunos que concluíram o diploma provincial na SEDE do Hospital Infantil do Sul. O resultado foi considerado satisfatório pois obteve-se 100% de satisfação dos respondentes. O texto inclui em cada uma das 26 especialidades, entrevistas, estratégias, exame físico e procedimentos. Foi demonstrado que o material contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa no ensino superior médico, pois é considerado um material de apoio ao ensino e constitui uma ferramenta de avaliação no cumprimento da missão nos países de língua inglesa.

Palavras-chave: Formação profissional em saúde, ensino de inglês, avaliação, instrumento de avaliação.

INSTRUMENT D'ÉVALUATION DE L'APPRENTISSAGE EN ANGLAIS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Résumé

Faute de guide d'évaluation, il a été décidé de développer un instrument d'évaluation des spécialités techniques dans l'enseignement de la langue anglaise, qui permettrait la formation des professionnels de la santé à Cuba. Une étude descriptive et une enquête ont été réalisées auprès de 35 étudiants ayant complété un diplôme provincial au SIEGE SOCIAL de l'Hôpital pour Enfants du Sud. Le résultat a été jugé satisfaisant puisque 100% de satisfaction a été obtenue de la part des répondants. Le texte comprend dans chacune des 26 spécialités, des entretiens, des stratégies, un examen physique et des procédures. Il a été démontré que le matériel contribue à l'amélioration du processus d'enseignement-apprentissage de la langue anglaise dans l'enseignement médical supérieur puisqu'il est considéré comme un matériel de support pédagogique et constitue un outil d'évaluation dans l'accomplissement de la mission dans les pays anglophones.

Mots-clés : Formation des professionnels de santé, enseignement de l'anglais, évaluation, instrument d'évaluation.

INTRODUCCIÓN

Cuba entró al siglo XXI inmersa en una extraordinaria batalla de ideas que, vista desde la

óptica de las concepciones modernas sobre la educación, pudiera considerarse un colosal proceso educativo a escala social, que en su desarrollo abarca las 3 dimensiones de la educación: ética y cultural, científica y tecnológica y económico-social (Alcalde Mato, 2011).

La formación de recursos humanos de nivel técnico para la Salud se inició en Cuba en 1899 con la creación de la primera escuela de enfermeras en La Habana. En 1902 ascendió a 6 el número de ellas, con una graduación de alrededor de 100 enfermeras por año. En 1954 se autorizó a convalidar a todo el personal empírico que laboraba como auxiliar de laboratorio clínico y en 1955, los de Rayos X. En 1955 se inició un curso regular para técnicos de laboratorio clínico, con 25 graduados en 1957.

A partir de 1959, el Ministerio de Educación (MINED) asume la responsabilidad de administrar y guiar metodológicamente todos los niveles de enseñanza y sólo algunos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), asumen la formación de sus técnicos medios, según las regulaciones establecidas por el MINED. Se estableció entonces una política de formación acelerada de técnicos medios (Russel, 2006). Por tanto, la formación a mayor escala y con ingreso diverso de tecnólogos de la Salud se hizo realidad y con ello la inclusión del idioma inglés, asignatura necesaria para su formación integral y competente.

La disciplina Idioma Inglés desarrolla en los alumnos no solo los conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para la comunicación oral y escrita, sino también sus capacidades para que puedan valerse del idioma como instrumento de desarrollo, no solo en su país, sino también en países anglófonos. El profesor hace tiempo era considerado como el único y verdadero dueño del conocimiento, y cuya función era únicamente transmitirlo. (Hernández Méndez y Valdez Hernández, 2010). Sin embargo, en la actualidad y dado los enormes avances en la ciencia y tecnología ese rol ha cambiado, pasó de ser un rol protagónico y muchas veces imponente a un rol accesible y que cumple con la función de guiar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, valiéndose para ello de un sin número de estrategias orientadas a desarrollar la parte comunicativa del estudiante (Guevara, 2000).

La evaluación es el mecanismo regulador del sistema y puede considerarse como el instrumento de control de la calidad del producto resultante del proceso. (Perea y Mainegra, 2012) Asumiendo el papel de orientador, el profesor debe ahora evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante, no para sancionar sus resultados meramente, sino para ayudarlo a cumplir objetivos mediante un seguimiento continuo de su trabajo. Además, el nuevo sistema pretende más verificar competencias (en el sentido de “demostrar ser competente para algo”) obtenidas por el propio estudiante en cada materia. Así, aunque puedan darse exámenes finales, no serán los únicos métodos de evaluación existentes. Predominarán los procedimientos destinados a facilitar el seguimiento del aprendizaje del estudiante durante su vida universitaria.

Los instrumentos de evaluación son el medio con el cual la maestra o el maestro podrá registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades. Pueden crear sus instrumentos de evaluación según sus necesidades. Existen dos tipos de instrumentos uno para evaluar la enseñanza y otro para evaluar el aprendizaje, este último se realiza por medio de la observación directa y sistemática (escalas, listas de control, registro anecdótico, lista de cotejo); análisis de producción de los y las estudiantes (ficha de metacognición, resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, musicales, etc.) y por medio de intercambios orales con los y las estudiantes (entrevista, diálogo, puesta en común, grabaciones, observación externa, cuestionario) (Hernández y Márquez, 1976).

Los autores de esta investigación consideran que este instrumento reúne todas las condiciones para desarrollar las habilidades del inglés en los estudiantes, todo depende del esfuerzo individual y empeño que pongan los docentes para crear y gestionar materiales didácticos de este tipo. Atendiendo a la necesidad de utilizar materiales docentes que faciliten el proceso enseñanza–aprendizaje se determinó elaborar un instrumento evaluativo para las especialidades técnicas en la enseñanza del idioma inglés, que posibilite la formación del técnico de la salud en Cuba.

El aprendiz de segundas lenguas tiene que tener la oportunidad de participar en interacciones comunicativas significativas con personas que tienen elevada competencia en la lengua, es decir, que respondan a necesidades comunicativas genuinas en situaciones reales de comunicación en la lengua.

Se enuncia que el profesor de inglés debe ser creativo con el fin de obtener instrumentos, herramientas, técnicas, o estrategias eficaces que faciliten la preparación y auto preparación de los profesionales de la salud en el idioma inglés para que puedan desarrollar habilidades que les permita un mejor desarrollo de la comunicación, fundamentalmente la expresión oral.

En las etapas tempranas del aprendizaje de la lengua, se debe hacer uso óptimo de los aspectos de la competencia comunicativa que el aprendiz ha desarrollado a través de la adquisición y uso de la lengua materna, que son comunes a las habilidades comunicativas requeridas en la segunda lengua.

El enfoque comunicativo tiene que basarse en y responder a las necesidades comunicativas de los estudiantes. Estas necesidades deben ser específicas con respecto a la competencia gramatical (niveles de corrección gramatical requeridos en la comunicación oral y escrita), a la competencia sociolingüística (necesidades relacionadas con el escenario, el tema, las funciones comunicativas) y a la competencia estratégica (las estrategias compensatorias en la comunicación cuando hay una ruptura en una de las otras dos competencias).

El concepto evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos. En este marco surge el moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño

curricular, objetivos de aprendizaje o evaluación educativa. Para otros autores la concepción aparece con los mismos comienzos de la sociedad la cual siempre ha buscado dar juicios de valor a las acciones y actitudes de los estudiantes. La evaluación como disciplina ha sufrido profundas transformaciones conceptuales y funcionales a lo largo de la historia y especialmente en el siglo XX y XXI. Esto exige cambio de mentalidad y actitud.

La evaluación permite determinar cómo aprenden los estudiantes, qué aprenden y qué conocimientos requeridos tienen. También sirve para promover un aprendizaje significativo. Se puede evaluar procesos de pensamiento, estrategias de resolución de problemas, uso de materiales y recursos, comunicación oral y escrita, actitudes, entre otras cosas. Permite que el docente pueda mejorar el proceso de enseñanza, evaluar las tareas que propone y su actuación. (Cañedo Iglesias, 2021)

Los instrumentos evaluativos son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo. (Hernández Méndez y Valdez Hernández, 2010)

Resulta evidente que no existen instrumentos de evaluación "buenos" o "malos". Solo se puede hablar de instrumentos adecuados para recoger la información que se requiere en función de las características del aprendizaje que se pretende evaluar y de las condiciones en que habrá de aplicarse. No hay ningún instrumento que pueda desecharse a priori, ni ninguno que cubra todas las necesidades de la evaluación.

La bibliografía sobre instrumentos de evaluación es muy abundante y en ella se plantea que los instrumentos de evaluación se utilizan para conocer la marcha y resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos pueden ser muy variados e incluyen tanto la observación del trabajo que realizan los estudiantes en las clases prácticas, los seminarios, las prácticas de laboratorio u otras formas de enseñanza, y que permiten verificar y corregir, si es necesario, el proceso de asimilación del contenido de enseñanza, conduciéndolo al logro de los objetivos propuestos. Estos instrumentos se pueden realizar de forma escrita, oral, o combinando ambas formas; pueden ser teóricos, prácticos y gráficos. La selección de un tipo u otro dependerá de los objetivos y contenidos que se pretenden verificar, así como de su interrelación con los demás componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje del que forma parte. (Ecolegios, 2024).

Requisitos que deben cumplir los instrumentos de evaluación del aprendizaje: Además de las exigencias de validez y confiabilidad la elaboración de los instrumentos de evaluación debe atender a los requisitos siguientes: *Comprensibilidad*: Propiedad de plantear clara y nítidamente qué es lo que se pide al estudiante, de modo de eliminar las dificultades que se generan provocadas por imprecisiones en la forma de expresión utilizada *Accesibilidad*: Adecuación a la preparación que previamente se ha dado y ejercitado, en consideración al grado de complejidad o dificultad del

examen. *Factibilidad*: Correspondencia entre lo que se pide hacer y las condiciones, medios materiales y tiempo disponible para realizarlo. (Ecolegios, 2024).

La conversación es una de las formas más antiguas de obtención de conocimiento (Kvale, 1996); Así, por ejemplo, Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996) consideran que "la entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema determinado" Tal y como nos comentan Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996), el inicio de una entrevista es similar al inicio de cualquier conversación.

"(...) la entrevista se concibe como una interacción social entre personas gracias a la que va a generarse una comunicación de significados: una persona va a intentar explicar su particular visión de un problema, la otra va a tratar de comprender o interpretar esa explicación". (Hernández Reinoso, 1999).

Por su parte, Ruiz Olabuénaga, Aristegui y Melgosa (2002) entienden la entrevista como "una técnica de obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales". Schumacher y Mcmillan (2005), desde su manual sobre investigación educativa, se refieren a las entrevistas como "preguntas con respuesta abierta para obtener datos sobre los significados del participante: cómo conciben sus mundos los individuos y cómo explican o dan sentido a los acontecimientos importantes de sus vidas". Finalmente, Brenner (2006) define la entrevista como procedimiento mediante el que se "intenta comprender a los informantes en sus propios términos y cómo interpretan sus propias vidas, experiencias y procesos cognitivos". En términos generales, podemos considerar que una entrevista se utiliza para cumplir con funciones como Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996): 1) obtener información de individuos; 2) influenciar la conducta, las opiniones o los sentimientos de las personas, o 3) ejercer un efecto terapéutico. (8. Hernández Reinoso, 1999; Schumacher y Mcmillan, 2005).

En lo que se refiere a las características de una "buena" entrevista, éstas varían en función del enfoque o perspectiva en la que se sitúe el investigador entrevistador. Brenner (2006) nos comenta que el diseño y desarrollo de la entrevista variará en función de si sus influencias provienen de la antropología cultural, la antropología cognitiva, las ciencias cognitivas o la psicología del desarrollo. Así, por ejemplo, Wengraf (2001) diferencia entre las preguntas de investigación o "preguntas de teoría", formuladas en un lenguaje técnico y propio de los investigadores, y las "preguntas de entrevista", derivadas de las anteriores y formuladas en un lenguaje mucho más próximo a los entrevistados. En esta misma línea, Kvale (1996) diferencia entre "preguntas temáticas de investigación", equivalentes a las preguntas de teoría, y las "preguntas dinámicas", utilizadas directamente en la entrevista y formuladas en un lenguaje más coloquial. (Hernández Reinoso, 1999).

La efectividad de la entrevista depende, en gran medida, de la secuencia en la que se presenten las preguntas. Aunque el orden de las preguntas varía en función del estilo y experiencia

del entrevistador, y de la persona entrevistada. (Schumacher y Mcmillan 2005).

Un examen rápido (quiz en inglés) usualmente tiene menos preguntas que un examen, ofrece preguntas de menor dificultad y se puede resolver en menos tiempo. Puede dividirse en varias secciones, cada una cubre un tema o tiene una forma diferente de preguntar sobre el mismo tema.

En el caso de exámenes orales debe garantizarse la igualdad en el nivel de dificultad de los ejercicios o preguntas que se planteen a los diferentes alumnos. Las preguntas de evaluación son preguntas dirigidas a obtener de la entrevistada información sobre cómo valora una serie de cosas o aspectos. Pueden proporcionar una valoración de carácter numérico o una valoración de carácter cualitativo. (Ecolegios, 2024).

En general, las preguntas deberían fluir en forma lógica desde una a otra. Para lograr las mejores tasas de respuesta, las preguntas deberían fluir desde lo menos sensible a lo más sensible, desde los hechos y de comportamiento a lo actitudinal, y desde lo más general a lo más específico. Normalmente debería existir un flujo que debería ser seguido cuando se construye un cuestionario con respecto al orden en que las preguntas son hechas. (Cañedo Iglesias, 2021).

En la elaboración de las preguntas que forman parte del examen se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones metodológicas:

- La claridad de su formulación y la precisión en el uso de los términos de manera que estudiante comprenda lo que se le pide y dé una respuesta consecuente.
- La redacción de las preguntas a niveles de asimilación del contenido que no estén por encima de los contenidos o por debajo de los objetivos de la asignatura, o del nivel de profundidad en relación con el contenido evaluado.
- La respuesta que se exige del estudiante debe tener un grado de independencia, en correspondencia con el nivel requerido hasta ese momento
- Las preguntas deben evaluar el desarrollo de habilidades
- Las preguntas (o ejercicios o problemas) no deben estar relacionados de tal modo entre sí, que la respuesta de una sea parte de otra, o un requerimiento para otra respuesta. Si una pregunta se desglosa en varios incisos tendrá como objetivo orientar al estudiante a precisar los elementos que se requieren en su respuesta. ^[11]

METODOLOGÍA

Nivel teórico:

- Histórico-Lógico: para conocer los trabajos que le anteceden y el orden lógico de todo el proceso de la investigación.

- Analítico- sintético: para analizar los fundamentos teórico-prácticos la investigación.
- Sistémico-estructural: para la conformación y estructuración de las diferentes partes del material docente.

Técnicas utilizadas:

- Observación participante: Favoreció captar la necesidad de una guía para la evaluación de los estudiantes en la enseñanza del inglés en cursos de postgrados.
- La entrevista y la encuesta: se aplican a los estudiantes, profesores e informantes clave.

Se realizó un estudio a 35 estudiantes que realizaron diplomado provincial en la SEDE del Hospital Infantil Sur, todos ellos provienen de la especialidad de oftalmología, desde abril de 2018 hasta febrero de 2019. Se aplicó un diagnóstico mediante encuestas para comprobar su efectividad. La evaluación se considera adecuada al haber obtenido el 100 % de satisfacción por parte de los estudiantes encuestados. Se aplicó este instrumento en otros cursos de postgrados a nivel provincial, de la especialidad de podología, enfermería y en aulas con diferentes especialidades. Para evaluar este instrumento se emplearon métodos teóricos y empíricos. Se realizó una revisión de las habilidades de cada asignatura técnica. Para los procedimientos, técnicas, métodos o estrategias se realizó un estudio de las habilidades establecidas en cada asignatura por año. Para el examen físico se determinó elaborar en su generalidad preguntas. Para la elaboración de las entrevistas se tuvo en cuenta la metodología a seguir en cada especialidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ésta es una modalidad de evaluación para profesionales de la salud. Las preguntas pueden adaptarse según la especialidad que el profesor necesite impartir, teniendo en cuenta las características de grupo y nivel del idioma que los estudiantes hayan adquirido.

Para validar el producto se presentó al Departamento de Inglés, se tuvo en cuenta los criterios de expertos y se aplicó a los estudiantes involucrados en la investigación, los cuales arrojaron resultados a través del diagnóstico final aplicado.

Presenta dos tipos de entrevistas, una dirigida al especialista y otro realizada entre el especialista y el paciente en cada una de las especialidades que lo requiere. Se incluye además el examen físico, procedimientos o técnicas, métodos o estrategias y algunas vías de prevención en cada una de las especialidades.

CONCLUSIONES

Se evidenció que el instrumento evaluativo elaborado contribuye al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la enseñanza médica superior ya que puede

ser utilizado en la formación de profesionales. El instrumento de evaluación se considera como un texto básico único que ayuda a la formación multidisciplinaria, mejora la competencia comunicativa de nuestros especialistas y los prepara para el cumplimiento de la misión en países anglófonos.

REFERENCIAS

- Alcalde Mato, N. (2011). Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania. *Revista de lingüística y lenguas aplicadas*, 6, 9-24.
<https://riunet.upv.es/handle/10251/12409>
- Brenner, M. E. (2012). Interviewing in educational research. In Green, J. L., Camilli, G., Elmore, P. B. (Ed.), *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 357-370). Routledge.
<https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203874769-23&type=chapterpdf>
- Cañedo Iglesias, C. M. (2021). *Fundamentos Teóricos para la Implementación de la Didáctica en el Proceso de Enseñanza–Aprendizaje*. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, material de consulta para docentes.
<http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/395/LOS%20INSTRUMENTOS%20DE%20EVALUACION%20DEL%20APRENDIZAJE.htm>
- Delors, J. (1996). *La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI* (compendio).
<https://policycommons.net/artifacts/10582432/la-educacion-encierra-un-tesoro-informe-a-la-unesco-de-la-comision-internacional-sobre-la-educacion-para-el-siglo-xxi-compendio/11487421/>
- Ecolegios (2024). *Los instrumentos de evaluación*. Minam.gob.pe.
https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/los_instrumentos_de_evaluacin.html
- Evaluación - Instrumentos centrados en el alumno (2024). – *Definición*. Azc.uam.mx.
<http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/definicion.htm>
- Guevara, J. (2000). La enseñanza del inglés en la era digital. *Revista de Ciencias Humanas*, 16(1).
- Hernández Méndez, E., Valdez Hernández, S. (2010). El papel del profesor en el desarrollo de la competencia intercultural. *Decires, Revista del Centro de Enseñanza para Extranjeros*. 12(14), primer semestre 2010, pp. 91-115.
<http://repositorio.ucsh.cl/xmlui/bitstream/handle/ucsh/2957/EI%20papel%20del%20profesor%20en%20el%20desarrollo%20de%20la%20competencia%20intercultural.pdf?sequence=1>

- Hernández Reinoso, F. L. (1999). Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de aprendizaje. *Encuentro. Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas*, 11, 141-153.
<http://www.pliegos.culturaspopulares.org/encuentro/textos/11.15.pdf>
- Hernández, R., Márquez, M. (1976). Docencia médica media en Cuba. *Educación médica y salud*, 10(1), 1.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: an introduction to qualitative research interviewing*. Sage.
- Perea, R. S., Mainegra, A. S. (2012). La educación médica cubana: su estado actual. *REDU: Revista de Docencia Universitaria*, 10(1), 293.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4091581.pdf>
- Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., García Jiménez, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*.
<https://www.sidalc.net/search/Record/UnerFceco:11194/Description>
- Romero, M. (4 de noviembre de 2014). Importancia de la evaluación y algunos instrumentos para evaluar. *Comunicación presentada en Foro EMAD. Bogotá*.
<http://funes.uniandes.edu.co/5776>
- Ruiz Olabuénaga, J. I., Aristegui, I., Melgosa, L. (2002). *Cómo elaborar un proyecto de investigación social*. Universidad de Deusto.
- Russell, B. H. (2006) *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Walnut Creek.
- Schumacher, S., Mcmillan, J. (2005). *Investigación educativa*. JH-S. Schumacher, Investigación educativa.
- Wengraf, T. (2001). *Qualitative Research Interviewing. Biographic, narrative and semistructured methods*. Londres: Sage.
<https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4913045&publisher=FZ7200>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.